

LA MALA MANIPULACIÓN DE LA CARNE DE POLLO EN LOS RECINTOS Y HOGARES BOLIVIANOS: CONTAMINACIÓN CRUZADA, UN RIESGO PARA LA SALUD.

JOSÉ ANDRÉS HERBAS MESQUITA
Universidad Técnica Privada Cosmos
Joseandresherbasmesquita@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4792-5248>
DOI: 10.5281/zenodo.13957897

RESUMEN

La contaminación cruzada en la manipulación de carne de pollo es un riesgo significativo para la salud en los hogares bolivianos. Este estudio evalúa las prácticas de manipulación de carne de pollo y su relación con la contaminación cruzada por *Salmonella* spp, *Escherichia coli*. Los resultados sugieren que la manipulación del pollo es adecuada en cuanto a la prevención de la contaminación cruzada por *Salmonella* spp, pero la presencia de *Escherichia coli* indica la necesidad de mejorar las prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

Palabras Clave: Contaminación cruzada, Carne de pollo, Riesgos para la salud, Lavado de pollo, *Salmonella* spp, *Escherichia coli*.

INTRODUCCION.

La carne de pollo es una proteína común en la dieta boliviana(1). Sin embargo, su manipulación inadecuada en los hogares puede generar riesgos significativos para la salud como infecciones gastrointestinales severos. En este estudio, nos enfocaremos en la contaminación cruzada, un riesgo importante para la salud que facilita la propagación de microorganismos patógenos presentes en la carne de pollo que puedan estar contaminados debido a una mala manipulación de su carne en las cuales destacamos, la *Salmonella* spp.(2) y *Escherichia coli* (*E. coli*)(2). Este último suele aparecer debido a un manejo

deficiente durante el sacrificio o a la mala higiene al manipular el pollo en el hogar o los recintos de distribución.(3,4)

Desde el momento en que se manipula el pollo, se puede propagar estos patógenos y contaminar los utensilios de cocina y las superficies de la cocina. Esto ocurre cuando el agua utilizada para lavar el pollo salpica y extiende los microorganismos patógenos por todo el lavadero, utensilios de cocina (tenedores, cuchillos, cucharas, vasos, etc.) y herramientas existentes en la cocina, como la esponja y toallas utilizadas para limpiar las superficies. Cabe destacar que no es necesario lavar el pollo antes de ser cocinado ya que la mayoría de patógenos expuestos en la carne del pollo son destruidos al momento de la cocción siempre y cuando se cumpla los criterios de cocción total y no términos medios de este alimento ya que las bacterias penetran la carne del pollo y esto puede tener graves consecuencias gastrointestinales dependiendo de la etiología de la patología esto podría extenderse más allá de padecimientos, gastrointestinales es por eso que es necesario realizar la cocción mayor a los 60°C, como mínimo 30min para eliminar cualquier microorganismo. (4-8)

Según estadísticas recientes, la contaminación cruzada es un problema significativo en Bolivia, afectando a un porcentaje importante de la población. La falta de conciencia y educación sobre la manipulación segura de alimentos es un factor contribuyente importante. Este estudio busca evaluar las prácticas de manipulación de carne de pollo en los hogares bolivianos y proponer estrategias para reducir el riesgo de contaminación cruzada.(9)

En las cuales se encontraron por consultas bibliográficas la utilización de delantales de cocina, el uso de guantes de látex para la manipulación de la carne de pollo como la desinfección antes y después de preparar este alimento, el adecuado lavado de manos después de ir al baño para reducir significativamente la contaminación cruzada.(4,7)

Aun así, este es un tema del que no se abarca totalmente ya sea por no conocer sobre los riesgos o la falta de importancia.

METODOLOGIA.

La metodología que se usara en este caso será recopilada de datos por literatura científica como artículos científicos, revistas científica en el cual se usarían mismas muestras mismos parámetros de análisis de investigaciones similares.

Las siguientes metodologías son similares y fueron tomados en cuanto a artículos científicos que tuvieran temas relacionados o similares en estudio.

Para un amplio estudio se hizo revisiones bibliográficas donde se involucraban brotes epidemiológicos ya sea por salmonella spp(2), Escherichia Coli, o Campylobacter spp artículos científicos similares en estudios de la carne de pollo su manipulación desde el sacrificio hasta la llegada al consumidor intoxicaciones alimentarias después de consumir carne de pollo y regiones similares a las de Bolivia los motores de búsqueda más consultados para esta investigación son Google académico y search rabbit en donde desatacan artículos de Scielo, revistas de evidencia epidemiológica y el uso de tesis para el recopilado de información donde se usaron palabras clave como salmonella(2), carne cruda de pollo, lavado del pollo, E. Coli , contaminación cruzada, utensilios de cocina se revisaron los resúmenes de cada artículo para poderlo relacionar con esta investigación

En las que destaca la hipótesis y la recolección de muestras a partir del hisopado de las superficies donde manipulaban la carne de pollo, donde era lavado el pollo, los utensilios cercanos a donde se manipulaba el pollo y la llave de paso del grifo. (7)

Posteriormente son sembrados en medios de cultivos selectivos diferenciales como el agar Salmonella spp (2)Shiguella (SS), esto encubado por periodos de entre 24-48hrs a 37°C donde si hay crecimiento de colonias en el agar se observaran colonias translucidas con el centro de color negro luego del crecimiento se procederá a las pruebas bioquímicas Citrato, TSI, LIA, UREA, Malonato y Rojo de Metileno y luego a las pruebas serológicas.(3,6,8,10)

Para la identificación Escherichia coli se emplea el medio de cultivo diferencial MacConkey a 37°C por 24hrs este medio de cultivo es exclusivo para bacterias gram negativas inhibiendo

a las gram positivas si existe crecimiento de Escherichia coli se presenciaron colonias de color rosadas en caso de que fueran otro tipo de bacterias gram negativas las colonias serán transparentes; luego se procede a la tinción de gram que nos ayudara a identificación, posteriormente se realiza las pruebas bioquímicas las cuales se usa el TSI (Triple Sugar Iron Agar) y Oxidasa. El TSI se lo utilizó para la distinción de los bacilos Gram negativos entéricos donde con la ayuda de un asa recta se tomó una muestra de las colonias que crecieron en el agar y se lo inoculo en el TSI a 37°C por 24hrs donde nos determinara si es oxidasa positivo o negativo también se le realiza la prueba de catalasa donde se determinara si es positiva o negativa a esta prueba.(5)

RESULTADOS ESPERADOS O ALCANZADOS

Para la identificación de salmonella spp(2) en la revisión de los artículos científicos consultados estos daban negativo en sus propios resultados dando a entender que los recintos de donde provienen tienen una excelente manipulación del pollo desde el momento del sacrificio y la faena pero eso no sucede con la identificación de la Escherichia coli la cual en artículos científicos consultados y recopilados estos daban positivo en su crecimiento e identificación la cual me esperaba que fuera a la inversa para ampliar el estudio para la salmonella(2).

Cabe destacar que las muestras obtenidas fueron hisopadas, pero no de las superficies en particular a excepción de las toallas y paños(6) estos hisopados eran de las carnes de pollo que se manipulan a diario y las cuales hipotéticamente si tienen contactos con las superficies de corte y lavado del pollo estas puedan propagarse por toda la cocina si esta se manipula incorrectamente.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la manipulación del pollo en los recintos estudiados es adecuada en cuanto a la prevención de la contaminación cruzada por Salmonella spp(2). Sin embargo, la presencia de Escherichia coli en las muestras analizadas indica que es necesario mejorar las prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

En el contexto boliviano, estos resultados son especialmente relevantes, ya que la evaluación de los recintos distribuidores de pollo en el país es aún limitada. Esto puede tener consecuencias significativas en los hogares bolivianos, donde la falta de información y prácticas inadecuadas pueden aumentar el riesgo de infección intestinal.

Un ejemplo claro es el lavado de pollo, una práctica común en los hogares bolivianos que puede propagar microorganismos patógenos en la cocina y exponer a los integrantes del hogar a un mayor riesgo de infección. Es fundamental educar a la población sobre las prácticas seguras de manipulación de alimentos y promover cambios en los hábitos culinarios para prevenir enfermedades.

CONCLUSIONES

A pesar de revisar en diferentes artículos científicos y revistas científicas no se logró encontrar un artículo en específico sobre el lavado del pollo y sus riesgos en la contaminación cruzada en las cocinas de los hogares se logró recopilar información sobre los microorganismos presentes en la carne de pollo y su problemática de higiene ya que como países en Sudamérica y Centroamérica compartimos similitudes de culturas también lo hacemos en cuanto a la educación de la higiene y manipulación de alimentos, por el momento aún faltan investigaciones con respecto a la manipulación del pollo en los hogares.

BIBLIOGRAFIA

1. La Razon, Erika Ibáñez. En Bolivia, cada persona consume en promedio 46 kilos de carne de pollo al año. LaRazon [Internet]. el 4 de julio de 2024 [citado el 18 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://www.la-razon.com/economia/2024/07/04/en-bolivia-cada-persona-consume-en-promedio-46-kilos-de-carne-de-pollo-al-ano/>
2. Gobierno de España. diccionario_de_terminos_medicos. [citado el 18 de octubre de 2024]. Real academia Nacional de Medicina de España. Disponible en: <https://dtme.ranm.es/buscador.aspx>
3. González Chacón EA. TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA [Internet]. [Guatemala]: Universidad de San Carlos de Guatemala; 2023 [citado el 17 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/protocolos/2023/TGP1266.pdf>
4. Guerrero P, Alfreidis E, Pineda A, David J, De Grado Para Optar Por El Título De Médico Veterinario T, Director Z, et al. PRESENCIA DE SALMONELLA SSP. CARNE DE POLLO CRUDO. Valledupar; 2022.

5. María Barros Iza, Jennifer Gómez Usiña, Solange Escobar Aguilar, Carolina Manzanilla Miranda, Sandra Cruz Quintana. IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LA BACTERIA ESCHERICHIA COLI EN MUESTRAS DE CARNE DE POLLO QUE SE EXPENDEN EN EL CANTÓN AMBATO. el 25 de julio de 2023;
6. Renato Zúñiga-Carrasco I, Miliar-De Jesús R. Paños-toallas Caseros como reservorio de bacterias entericas. el 26 de julio de 2020; Disponible en: www.eipediatria.com
7. Vanessa Mendonça Soares, Juliano Gonçalves Pereira, Lorena Natalino Haber Garcia, José Paes de Almeida Nogueira Pinto. Salmonella EM FRANGOS E A CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR MEIO DE SUPERFICIES DE CORTE EM COZINHAS DOMÉSTICAS.
8. Mercado M, Avila J, Rey M, Montoya M, Gamboa A, Carrascal AK, et al. Brotes por Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes asociados al consumo de pollo. Revisión sistemática de la literatura. Biomédica. el 13 de marzo de 2012;32(3).
9. Nava AR. COMPENDIO DE HERRAMIENTAS PARA MYPES, PYMES, OECAS Y OECOMS EN ALIMENTOS DE BOLIVIA [Internet]. primera. La Paz; 2015 [citado el 17 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/13447/Manual%20BPM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Villalpando-Guzmán S, Vázquez-Quiñones CR, Natividad-Bonifacio I, Curiel-Quesada E, Quiñones-Ramírez EI, Vázquez-Salinas C. Frecuencia, susceptibilidad antimicrobiana y patrón de adherencia de Salmonella enterica aislada de carne de pollo, res y cerdo de la Ciudad de México. Revista chilena de infectología. octubre de 2017;34(5):458–66.